

CZU 011/016
DOI 10.5281/zenodo.3980435

PUBLICAȚII BIBLIOGRAFICE ALE ANULUI 2014: SINTEZE STATISTICE ȘI FUNCȚIONALE

Margareta Diaconu
Valentina Rău
Ludmila Corghenci

La 1 decembrie 2014 în palmaresul editorial al Republicii Moldova erau înregistrate 2 546 titluri cărți și broșuri, cu un tiraj total de 2118,1 mii exemplare. Pentru comparație: la 1 decembrie 2013 erau înregistrate 2 460 titluri cărți și broșuri, tirajul total constituind 2916,5 mii exemplare. Conchidem asupra reducerii numărului de titluri editate - cu 86 titluri – și a majorării numărului de exemplare - cu 798 mii ex. mai mult. Din acest cuantum 61 de titluri reprezintă publicațiile în domeniul biblioteconomiei, informării și documentării, cu tirajul total de 6015 exemplare. Datele statistice de mai jos sunt prezentate și analizate în baza Depozitului Legal al Camerei Naționale a Cărții.

Pentru analiză comparată:

Anul	Titluri	% din producția editorială totală
2011	40	1,6
2012	60	2,2
2013	63	2,3
2014	61, inclusiv publicații bibliografice - 54	2,4
Total	224	8,5

Deci, în anul 2014 au fost editate 54 titluri de publicații bibliografice. În continuare acestea vor fi analizate în funcție de apartenența instituțională și apartenența de gen.

După apartenența instituțională publicațiile bibliografice sunt repartizate:

Instituția	Titluri
Camera Națională a Cărții	20
Biblioteca Națională a RM	1
Biblioteca Națională pentru Copii "Ion Creangă"	1
Biblioteca Științifică Centrală (Institut) "A. Lupan"	8
Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică	1
Biblioteca Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice	2
Biblioteca Științifică ASEM	1
Biblioteca Științifică Republicană Agricolă a UASM	1
Departamentul Informațional Biblioteconomic ULIM	2

Instituția	Titluri
Biblioteca Tehnico-Științifică a UTM	1
Biblioteca Științifică a US "A. Russo", Bălți	6
Biblioteca Universității "B. P. Hasdeu", Cahul	1
Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu", Chișinău	4
Academia de Științe a Moldovei (Institutul de Filologie, Institutul de Zoologie, Secția Științe Agricole)	4
Editura Știința	1
Total	54

Astfel, cei mai activi autori/producători de bibliografii în anul 2014 sunt: Camera Națională a Cărții (20, inclusiv 19 fascicule ale bibliografiei naționale și o biobibliografie), Instituția Publică Biblioteca Științifică Centrală "Andrei Lupan" (8 titluri), Biblioteca Științifică a Universității de Stat "A. Russo", Bălți (6 titluri), Biblioteca Municipală "B.P. Hasdeu", Chișinău (4).

În funcție de apartenența de gen publicațiile bibliografice sunt prezentate după cum urmează:

Gen publicație	Titluri
Studii biobibliografice	24
Ediții ale Bibliografiei Naționale	19
Bibliografii de conținut general (inclusiv gen "Contribuții ale cadrelor didactico-științifice ...")	6
Bibliografii tematice, pe domenii	4
Cataloge	1
Total	54

Bibliotecile Republicii Moldova, în cadrul cărora sunt elaborate studiile bibliografice, în anul 2014 s-au axat predominant pe cercetări biobibliografice. În general, analiza funcțională efectuată ne permite să înclinăm spre augmentarea rolului cercetărilor bibliografice în promovarea factorului uman, în contabilizarea vizibilității științifice a cercetătorilor și oamenilor de cultură.

Evident, fiecare lucrare deținând caracteristici individuale, totuși menționăm următoarele concluzii: anul editorial 2014 înscrie în palmaresul său lucrări bibliografice fundamentale (după conținut și volum); elaborarea studiilor bibliografice corespunzător statutului funcțional instituțional.

Menționăm structurarea logică a informației contabilizate bibliografic. Bucură prezența articolelor cu analize info-metrice, semnate de către autori/alcătuitori sau specialiști în domeniu.

În același timp, semnalăm unele incorectitudini în descrierea bibliografică (punctuație, lipsa unor elemente obligatorii etc.). Pentru amplificarea potențialului științific considerăm rațional de a intercala în descrierea bibliografică a articolelor a categoriei de acreditare a revistei științifice conform Registrului CNAA (în cazul bibliografiilor academice). Este necesar de a unifica elaborarea indexurilor auxiliare (de ex. de nume etc.).

În final, unele propuneri și sugestii, orientate pentru îmbunătățirea studiilor bibliografice. Este necesar de a fi elaborat cadrul de reglementare pentru acest domeniu de activitate - regulament național, ghidului/recomandări privind elaborarea bibliografiilor și altele. Cum putem minimiza implicarea instituțiilor ne-specializate în elaborarea bibliografiilor? Credem că, în primul rând, prin augmentarea recenzării lucrărilor și încuraja-

rea prezenței acestora în cazul concursurilor, topurilor lucrărilor bibliografice (să nu trecem indiferent pe lângă lucrările de excepție și cele cu multe greșeli bibliografice). Or, credem că membrii juriilor/comisiilor de concurs ar trebui să fie prezenți în publicațiile de specialitate prin analize, recenzii, sinteze asupra lucrărilor, desemnate/participante la concursuri/topuri. Este important de a intensifica schimbul de bibliografii între biblioteci. În scopul informării instituțiilor interesate nu ar fi binevenit un Repertoriu național cumulativ al publicațiilor bibliografice, elaborat, de exemplu trimestrial, în baza edițiilor bibliografiei naționale, diseminat în format electronic?

Anul 2014 – un an rodnic din punct de vedere al elaborării/editării publicațiilor bibliografice. E important de a ne concentra în continuare asupra calității bibliografierii, precum și a elaborării studiilor bibliografice integrale, contribuind la valorificarea potențialului informațional, științific, promoțional al acestor cercetări.